

***Paratrachaphodius*, nouveau genre et ses espèces (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae)**

Patrice BORDAT

Lagasse, F-82300 Saint-Cirq, France. <patrick.bordat@neuf.fr>

Résumé. – Cette note traite des 3 espèces afrotropicales appartenant au nouveau genre *Paratrachaphodius*. Plusieurs synonymies sont établies : *Aphodius andreinii* Balthasar, 1939, et *A. tonsus* Petrovitz, 1964 = *Paratrachaphodius badius* (Boheman, 1857) ; *A. obbianus* Balthasar, 1939 = *P. foveiventris* (Raffray, 1877) ; *A. savannae* Endrödi, 1973 = *P. sericeus* (Schmidt, 1909). Le lectotype de *A. foveiventris* est désigné.

Mots clés. – Coleoptera, Aphodiini, *Paratrachaphodius n. g.*, nouvelles synonymies, région afrotropicale, nouvelles combinaisons.

Nouvelles combinaisons. – *Paratrachaphodius badius* (Boheman, 1857) **n. comb.**, *Paratrachaphodius foveiventris* (Raffray, 1877) **n. comb.**, *Paratrachaphodius sericeus* (Schmidt, 1909) **n. comb.**

***Paratrachaphodius* new genus and its species (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae)**

Abstract. – This note deals with the three afrotropical species belonging to the new genus *Paratrachaphodius*. Some synonymies are established : *Aphodius andreinii* Balthasar, 1939, and *A. tonsus* Petrovitz, 1964 = *Paratrachaphodius badius* (Boheman, 1857) ; *A. obbianus* Balthasar, 1939 = *P. foveiventris* (Raffray, 1877) ; *A. savannae* Endrödi, 1973 = *P. sericeus* (Schmidt, 1909). The lectotypus of *A. foveiventris* is designated.

Keywords. – Coleoptera, Aphodiini, *Paratrachaphodius n. g.*, new synonymies, new combinations, afrotropical region.

New combinations. – *Paratrachaphodius badius* (Boheman, 1857) **n. comb.**, *Paratrachaphodius foveiventris* (Raffray, 1877) **n. comb.**, *Paratrachaphodius sericeus* (Schmidt, 1909) **n. comb.**

Le genre *Trichaphodius sensu lato* contient à ce jour environ soixante-dix espèces répandues principalement dans les régions biogéographiques situées dans la zone intertropicale. Ces espèces ont la particularité d'être revêtues d'une pubescence plus ou moins visible et plus ou moins étendue mais, à l'inverse, leur morphologie montre qu'il existe plusieurs groupes de taxons qui devraient faire partie d'une même entité. C'est pourquoi dans cette note on propose de créer un nouveau genre pour y inclure trois espèces africaines voisines afin d'être en accord avec les arguments développés dans le travail de DELLACASA *et al.* (2001).

Ainsi que je le signalais dans un précédent travail portant sur les *Pseudopharaphodius* (BORDAT, 2011), avant d'avoir eu accès au matériel typique j'ai déterminé des espèces d'après la littérature ou après comparaison avec des exemplaires déjà identifiés se trouvant dans diverses collections. J'ai alors constaté que j'avais identifié certains exemplaires sous un autre nom que celui figurant dans le présent travail et, afin qu'il soit désormais possible de ranger convenablement ces espèces, j'ai estimé nécessaire d'ajouter entre crochets le nom que je leur avais donné à l'époque excepté si ce dernier est synonyme plus récent d'une espèce valide.

Abréviations utilisées

- MHNG** Muséum d'Histoire naturelle, Genève, Suisse
- MNHN** Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France
- MRAC** Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique
- MSNG** Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria", Gênes, Italie

MZUF Museo Zoologico La Specola. Università degli Studi, Florence, Italie
NRS Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Suède
TMAB Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, Hongrie.

Genre *Paratrichaphodius n. g.*

Espèce-type : *Aphodius sericeus* Schmidt, 1909. Présente désignation.

Espèces convexes, de petite taille : 2,7 à 3,6 mm. Brun noir à brun rouge, parfois bicolore ou brun jaune ; plus ou moins luisant ; élytres pubescents mais laissant une grande aire scutellaire triangulaire glabre.

Tête rétrécie vers l'avant, ponctuée ; épistome gibbeux ; marge antérieure du clypéus rectiligne à légèrement arrondie, non échancrée ; angles antérieurs arrondis ; pourtour de la tête courtement cilié ; joues arrondies, ciliées, débordant à peine les yeux ; ces derniers de taille moyenne ; suture frontale inerme, très finement sillonnée ; palpes labiaux des mâles sans particularité notable.

Pronotum transverse, à ponctuation double au moins sur les côtés ; marges latérales subrectilignes dans la moitié postérieure ; angles postérieurs obliquement tronqués ; marges antérieure et basale non rebordées.

Scutellum petit, triangulaire.

Elytres avec ou sans épine humérale ; dix stries fines ponctuées, les latérales partiellement réunies à l'apex où parfois la première est un peu élargie ; interstries plus ou moins nettement convexes ou plans.

Tibias antérieurs normalement triangulaires avec trois dents apicales externes précédées de quelques petits denticules ; éperon terminal présent ; face supérieure ponctuée ; carène de la face inférieure faiblement denticulée. Tibias intermédiaires et postérieurs normalement triangulaires avec deux fortes carènes obliques externes ciliées ; soies des couronnes apicales des tibias postérieurs de longueur progressivement inégale ; éperon terminal supérieur des tibias postérieurs plus court que le premier article métatarsal. Méso- et métatarses à peine plus longs que les tibias correspondants.

Pygidium avec deux longues soies dressées à l'apex. Sternites abdominaux luisants, à ponctuation finement sétigère et avec une série transverse de gros points portant chacun une longue soie claire, identique à celle du pygidium ; aire métasternale finement ponctuée.

Édéage à paramères assez allongés et pointus à l'apex où se trouvent quelques soies.

Épipharynx transverse, la marge antérieure échancrée au milieu ; épitorma étroitement conique n'atteignant pas la marge antérieure ; corypha avec deux fortes épines allongées ; chaetopariae denses ; pediae finement pubescents avec quelques soies plus fortes.

Dimorphisme sexuel. Le mâle se distingue de la femelle par la tête et le pronotum plus larges, à ponctuation plus éparse et par l'aire métasternale profondément fovéolée.

Derivatio nominis : genre masculin, formé du préfixe *para* [voisin de] et du nom de genre *Trichaphodius*.

Remarque. Le nouveau genre comprend trois espèces de la région afrotropicale dont l'édéage, pratiquement identique, n'est guère utilisable pour l'identification spécifique.

Tableau de détermination des espèces

- 1 Stries élytrales très fines, la première aussi large ou à peine plus large à l'apex que sur le disque ; carène épipleurale sans épine humérale distincte ; interstries élytraux subplans ; brun jaune à brun orangé luisant ; 2,7 à 3,2 mm ; Ethiopie, Kenya, Niger, Somalie, Soudan, Tchad, Yémen *foveiventris* Raffray
- Stries élytrales fines, la première nettement élargie à l'apex ; carène épipleurale avec une petite épine humérale le plus souvent bien visible¹ ; interstries élytraux plus ou moins nettement convexes ; brun jaune à brun rouge sombre, parfois bicolore 2
- 2 Ponctuation de la tête et du pronotum plutôt fine et éparse ; plaque métasternale du mâle sans repli sur l'extrémité postérieure (Fig. 1) ; brun noir peu luisant, parfois le pronotum brun rougeâtre ou encore brun jaune concolore ; 2,7 à 3,3 mm ; Burkina Faso, Gambie, Ghana, Niger, Sénégal, Soudan, Tchad *sericeus* Schmidt
- Ponctuation de la tête et du pronotum plutôt forte et assez dense ; plaque métasternale du mâle avec un repli médian en forme de crochet sur l'extrémité postérieure (Fig. 2) ; brun rougeâtre à brun sombre peu luisant ; 2,8 à 3,6 mm ; Afrique orientale et méridionale : Afrique du Sud, Ethiopie, Kenya, Ruanda, Somalie, Tanzanie
..... *badius* Boheman

Figs. 1-2. – Plaque métasternale du mâle : 1. – *Paratrichaphodius sericeus* (Schmidt) ; 2. – *P. badius* (Boheman)

Description des espèces

Les références rappelées sous le nom d'espèce sont volontairement réduites et ne figurent que lorsqu'un auteur aura modifié le statut du taxon ou l'aura traité à un niveau taxonomique différent.

Paratrichaphodius badius (Boheman, 1857) *n. comb.* (Figs. 3, 6, 9)

Aphodius (Div. S. Er.) *badius* Boheman, 1857 : 357

Aphodius (*Oxyomus*) *badius* ; Péringuey, 1901 : 379, 412

Aphodius (*Blackburneus*) *badius* ; Balthasar, 1946 : 58

Aphodius (*Pleuraphodius* ?) *badius* ; Landin, 1967 : 206

Aphodius (*Trichaphodius sensu lato*) *badius* ; Bordat, 1992 : 98

Blackburneus badius ; Paulian, 1942 : 75, 77

Type : ♂, NRS (examiné)

Localité type : « *juxta fluvium Limpopo* »

¹ Chez quelques exemplaires de *sericeus*, l'épine humérale est parfois réduite mais la largeur de la première strie élytrale à l'apex permet alors de les inclure dans ce tableau.

Aphodius (Trichaphodius) andreinii Balthasar, 1939 : 14. **n. syn.**

Aphodius (Trichaphodius) andreinii ; Pittino, 1984 : 287 [lectotype des.]

Type : lectotype ♂, MZUF (examiné)

Localité type : « Borana, Neghelli »

Aphodius (Blackburneus) tonsus Petrovitz, 1964 : 197. **n. syn.**

Type : holotype ♀, MHNG (examiné)

Localité type : « Tanganjika, Umbugwe »

Diagnose sommaire. Longueur : 2,8 à 3,6 mm. Convexe, ovale, d'aspect satiné, élytres microréticulés, nettement pubescents, excepté sur une large aire scutellaire. En entier brun rouge sombre à brun noir.

Tête avec la marge antérieure rectiligne, non échancrée au milieu, largement arrondie de chaque côté ; pourtour du clypéus finement rebordé et courtement cilié ; marges latérales rectilignes ; joues assez longuement ciliées, arrondies, débordant à peine les yeux ; suture frontale très finement sillonnée. Ponctuation simple, régulière, fine et assez dense.

Pronotum transverse avec les marges latérales rectilignes dans la moitié postérieure ; marge basale non rebordée, bisinuée ; angles postérieurs obliquement tronqués, non échancrés. Ponctuation double ; la plus petite identique en forme et en densité à celle du vertex sur le disque mais plus dense sur les côtés ; la plus grosse, dont les points égalent 2 à 3 fois le diamètre des petits est irrégulière, très éparsée sur le disque mais un peu plus dense sur les côtés.

Scutellum en triangle curviligne, avec quelques petits points épars sur la moitié basale.

Elytres ovales avec une petite épine humérale, la plus grande largeur en avant du milieu ; stries ponctuées fines mais bien marquées, la première élargie à l'apex, leurs points entament faiblement les bords des interstries qui sont nettement convexes ; ponctuation sétigère des interstries assez forte surtout dans la région humérale, bisériée sur les interstries latéraux mais assez désordonnée sur les interstries 3 à 5 ; ponctuation fine et éparsée dans la région scutellaire.

Eperon terminal des tibias antérieurs aussi long que le premier article protarsal. Eperon terminal supérieur des tibias postérieurs un peu plus court que le premier article métatarsal qui est aussi long que les trois suivants réunis.

Aire métasternale finement et éparsément ponctuée.

Dimorphisme sexuel. En plus des différences sexuelles propres au genre, le mâle possède un repli unciforme dirigé vers l'avant situé au milieu de la partie postérieure de l'aire métasternale.

Répartition géographique vérifiée. Espèce qui ne semble se rencontrer qu'en Afrique orientale et méridionale. AFRIQUE DU SUD : W. Transvaal : Bloemhof ; Zululand : Hluhluwe Game Reserve ; Umfolozi G.R. ETHIOPIE : Neghelli (loc. typ. de *andreinii*) ; même localité [*Aphodius* cfr *foveiventris* det. J. Müller 1940 : in MSNG] ; F[iume] Ganana ; da Sancurar agli Amarr. KENYA : Shaba Game Reserve ; Meru NP : Mulika Lodge ; Samburu Game Lodge ; Samburu-Isiolo GR, river Uaso Ngiro ; Tsavo East N.P. : Voi, Mzinga ; Ndara plains ; Tsavo West N.P. : Shaitana Lava Flow ; Kitani Lodge ; Longalunga. RUANDA : Kagera N. P., camp site. SOMALIE : Bidi-Scionde, Giuba [*Aphodius foveiventris* det. Boucomont 1936 : in MSNG]. TANZANIE : Barbati-Basotu, 200 km S. Arusha.

Autres répartitions géographiques citées. Cité par ENDRÖDI (1976) du Ghana, Tamale probablement par confusion avec *sericeus* Schmidt.

Remarques. L'espèce est vraisemblablement demeurée inconnue de la plupart des auteurs ayant traité la faune afrotropicale et par conséquent a mal été interprétée. Après PERINGUEY (1901) qui la range curieusement dans les *Oxyomus*, SCHMIDT (1913, 1922) écrit que, ne connaissant pas *badius*, il ne l'attribue à aucun des genres ou sous-genres existants à l'époque.

Il semble que ce soit PAULIAN (1942) qui la place pour la première fois parmi les espèces de *Blackburneus*, statut qu'elle conservera dans BALTHASAR (1946), ENDRÖDI (1955, 1964), ENDRÖDI & RAKOVIC (1981) et DELLACASA M. (1988). Entre-temps, LANDIN (1967) qui a étudié les types de Boheman ne retient pas l'espèce dans sa révision des *Blackburneus* afrotropicaux et suggère alors de la rapprocher des *Pleuraphodius*. Ce n'est qu'après avoir vu le type mâle de *badius* que BORDAT (1992), le considère comme *Trichaphodius sensu lato*, appartenant au groupe *foveiventris* Raffray.

Cette confusion créée par le classement de *badius* dans les *Blackburneus*, genre qui renferme des taxons glabres ou presque, a logiquement entraîné la description de *andreinii* Balthasar, espèce alors justement rattachée par son auteur aux *Trichaphodius* en raison de ses élytres en grande partie pubescents.

Par ailleurs, l'examen de *Aphodius (Blackburneus) tonsus* Petrovitz, holotype femelle unique, n'a montré aucune différence avec *badius* notamment par la disposition de la pubescence élytrale, la présence de l'épine humérale et la forme des interstries élytraux.

***Paratrachaphodius foveiventris* (Raffray, 1877) n. comb.** (Figs 4, 7, 10)

Aphodius foveiventris Raffray, 1877 : 326

Aphodius (Trichaphodius) foveiventris ; Schmidt, 1913 : 136

Trichaphodius (s. str.) foveiventris ; Paulian, 1942 : 55

Trichaphodius foveiventris ; Villiers, 1950 : 224

Type : lectotype ♀, MNHN (examiné). **Présente désignation.** L'insecte porte dans l'ordre les étiquettes suivantes : 1/ carrée, verte sans aucune indication ; 2/ bleue, imprimée : **Abyss.** Raffray ; 3/ rouge, imprimée : TYPE ; 4/ rouge, manuscrite : *Aphodius foveiventris* Raffray 1877, Lectotype ♀, P. Bordat des. 2012 ; 5/ blanche, imprimée : *Paratrachaphodius foveiventris* (Raffray) P. Bordat det. 2012.

Localité type : « Abyssinie, Samarh »

***Aphodius (Trichaphodius) obbianus* Balthasar, 1939 : 13. n. syn.**

Type : holotype ♀, MZUF (examiné)

Localité type : « Somalien, Obbia »

Diagnose sommaire. Longueur : 2,7 à 3,2 mm. Convexe, ovale, luisant, élytres nettement pubescents, laissant une large aire scutellaire glabre. En entier brun jaune à brun orangé, avec les côtés du scutellum et étroitement la suture élytrale assombris.

Tête avec la marge antérieure pratiquement rectiligne, non échancrée au milieu, largement arrondie de chaque côté ; pourtour du clypéus finement rebordé et courtement cilié ; marges latérales rectilignes ; joues assez longuement ciliées, arrondies, débordant à peine les yeux ; suture frontale très finement sillonnée. Ponctuation simple, régulière, très fine et plutôt épars.

Pronotum transverse avec les marges latérales subrectilignes dans la moitié postérieure ; marge basale non rebordée, bisinuée ; angles postérieurs obliquement tronqués, non échancrés. Ponctuation double ; la plus petite pratiquement identique en forme et en densité à celle du

Figs. 3-11. – *Paratrichaphodius* spp. : Figs. 3, 6, 9. – *P. badius* (Boheman) ; Figs. 4, 7, 10. – *P. foveiventris* (Raffray) ; Figs. 5, 8, 11. – *P. sericeus* (Schmidt). Figs. 3-5. – Habitus ; Figs. 6-8. – Épipharynx ; Figs. 9-11. – Édéage (vues de dessus et latérale).

vertex sur le disque, devenant plus dense sur les côtés ; la plus grosse, dont les points égalent 2 à 3 fois le diamètre des petits est irrégulière, très éparse sur le disque mais un peu plus dense sur les côtés.

Scutellum en triangle curviligne, avec quelques petits points épars sur la moitié basale.

Elytres ovales sans épine humérale visible, la plus grande largeur un peu en avant du milieu ; stries ponctuées très finement sillonnées, la première non élargie à l'apex, leurs petits points entament faiblement les bords des interstries qui sont pratiquement plans ; ponctuation sétigère des interstries assez forte surtout dans la région humérale, plus ou moins visiblement bisériée mais la plupart du temps désordonnée ; ponctuation très fine et éparse dans la région scutellaire.

Eperon terminal des tibias antérieurs aussi long que le premier article protarsal. Eperon terminal supérieur des tibias postérieurs un peu plus court que le premier article métatarsal qui est aussi long que les trois suivants réunis.

Aire métasternale finement et éparsement ponctuée.

Dimorphisme sexuel. En plus des différences sexuelles du genre, le mâle possède un repli unciforme dirigé vers l'avant situé au milieu de l'extrémité postérieure de l'aire métasternale.

Répartition géographique vérifiée. ETHIOPIE : Samarh ; Parc National Awash ; Shoh Prov. : Awash station [*Aph. andreinii* det. P. Bordat, 1987 : *in* MRAC] ; Harer Prov. : Melca Werer [*Aph. andreinii* det. P. Bordat, 1987 : *in* MRAC] ; Katchinoa ; pays Bogos : Sciotel [*Trichaphodius foveiventris* det. J. Müller : *in* MSNG] ; Keren ; Ghinda. KENYA : Samburu Game Lodge ; Samburu-Isiolo GR ; Shaba Game Reserve ; Rendilé (Mont Karoli) ; Scioa : Faré, Gherba. NIGER : Agadez (justement cité par VILLIERS, 1950). SOMALIE : Obbia (loc. typ. de *obbianus*). SOUDAN : Prov. North Darfur : El Geneina. TCHAD : N'Gouri, distr. de Kanem [*foveiventris* det. S. Endrödi, 1962 ; *Aph. (Trichaphod.) andreinii* Balth. det. Petrovitz : *in* coll. Petrovitz, MHNG]. YEMEN : Hudaydah, Zabid.

Autres répartitions géographiques citées. Les citations de l'espèce de la partie occidentale de l'Afrique sont vraisemblablement à rapporter à *P. sericeus*.

Remarques. La collection Oberthür (MNHN) contient un individu non identifié que j'avais autrefois reconnu comme *foveiventris* et qui est muni de deux étiquettes dont une avec la mention « Abyss. Raffray ». Mon ami Y. Cambefort m'avait alors confirmé qu'il s'agissait sans doute d'un des insectes rapportés d'Abyssinie par Raffray et m'avait dit que dans l'ouvrage de d'ORBIGNY (1902) se trouvaient des précisions supplémentaires sur les localités. En effet, dans ce dernier il est mentionné p. 3 que les insectes du premier voyage de Raffray en Abyssinie porte « outre l'étiquette indiquant l'Abyssinie, un petit carré [...] dont la couleur précise la provenance de l'insecte [...] ». Puis plus bas, d'Orbigny donne les localités correspondant à chaque couleur d'étiquette. Or, le spécimen de *foveiventris* de la collection Oberthür porte une étiquette vert clair ce qui permet de renseigner le lieu de capture : « région basse et chaude, allant en s'élevant à mesure qu'on s'éloigne de la côte, de Massaouah à Asmara par Saâti. (Erythrée : région désertique de Samarh entre Massaoua et Saati) ». La localité type de l'insecte portée dans la diagnose originale étant « Abyssinie. Samarh, région chaude du littoral », on peut penser que l'insecte est soit l'holotype soit un syntype. Cependant, la diagnose ne précisant pas le nombre d'individus capturés il est préférable de le considérer comme syntype et c'est pourquoi ce spécimen a été désigné lectotype afin de stabiliser la nomenclature.

Lorsque BALTHASAR (1939) décrit son espèce, il ne connaissait vraisemblablement pas *foveiventris* en nature car il utilise des caractères morphologiques visiblement tirés de la diagnose originale de Raffray pour distinguer les deux espèces. Balthasar sépare alors *obbianus* de *foveiventris* par le clypéus « vorne bei der neuen Art deutlich abgestutzt », par les tibias intermédiaires des mâles « einfach » et l'aire métasternale « ist nicht breit und tief ausgehöhlt, wie der Fall bei der Raffray'schen Art ist. » L'examen du lectotype montre que la diagnose originale de Raffray ne décrit pas exactement certains détails de l'insecte, en particulier la marge antérieure du clypéus est plutôt rectiligne que arrondie, les tibias intermédiaires possèdent deux carènes obliques normalement développées et l'aire métasternale n'est pas très profondément excavée.

Dans sa clé des *Trichaphodius*, au couplet 41 (54), BALTHASAR (1943) sépare les espèces africaines à élytres entièrement pubescents ou laissant une petite aire scutellaire glabre des autres espèces avec les élytres pubescents seulement sur les côtés et à l'apex. Ainsi, *foveiventris* est classée parmi les premières tandis que *obbianus* l'est parmi les secondes.

ENDRÖDI (1960, 1964) sépare les 2 espèces comme Balthasar précédemment en fonction des élytres entièrement pubescents ou non.

Pourtant, en observant le patron de répartition de la pubescence élytrale chez les deux espèces, il semble difficile d'isoler *foveiventris* de *obbianus*. De plus, comme Raffray ne parle pas de « crochet » sur l'aire métasternale de *foveiventris*, surtout s'il a décrit son espèce sur un seul exemplaire femelle, il est probable que tous les auteurs ont considéré que l'espèce *obbianus* était valide et qu'à l'inverse l'espèce du Sénégal était alors *foveiventris*.

***Paratrachaphodius sericeus* (Schmidt, 1909) n. comb.** (Figs 5, 8, 11)

Aphodius sericeus Schmidt, 1909 : 107.

Aphodius (Trichaphodius) foveiventris var. *sericeus* ; Schmidt, 1913 : 136

Aphodius (Trichaphodius) foveiventris ssp. *sericeus* ; Schmidt, 1922 : 134

Aphodius (Trichaphodius) foveiventris ab. *sericeus* ; Müller, 1940 : 279

Trichaphodius (s. str.) foveiventris ab. *sericeus* ; Paulian, 1942 : 58

Type : syntype ♂ NRS (examiné)

Localité type : « Senegal »

ab. *testaceothorax* Paulian, 1942

Trichaphodius (s. str.) foveiventris ab. *testaceothorax* ; Paulian, 1942 : 58

***Aphodius (Trichaphodius) savannae* Endrödi, 1973 : 208 n. syn.**

Type : holotype ♀, TMAB (examiné)

Localité type : « Ghana, Northern Region, Tamale »

Diagnose sommaire. Longueur : 2,7 à 3,3 mm. Convexe, ovale, peu luisant, élytres microréticulés, nettement pubescents mais laissant une grande aire scutellaire glabre. En entier brun clair ou brun sombre avec les marges latérales du pronotum et l'avant tête éclaircis, souvent le pronotum entièrement brun rouge (ab. *testaceothorax* Paulian).

Tête avec la marge antérieure pratiquement rectiligne, non échancrée au milieu, largement arrondie de chaque côté ; pourtour du clypéus finement rebordé et courtement cilié ; marges latérales faiblement curvilignes ; joues assez longuement ciliées, obtusément arrondies, débordant à peine les yeux ; suture frontale très finement sillonnée. Ponctuation simple, régulière, fine et plutôt épars.

Pronotum transverse, les marges latérales rectilignes dans la moitié postérieure ; marges basale non rebordée, bisinuée ; angles postérieurs obliquement tronqués, non échancrés. Ponctuation double ; la plus petite un peu plus fine et plus épars que celle du vertex sur le disque mais un peu plus dense sur les côtés ; la plus grosse, dont les points égalent 2 à 3 fois

le diamètre des petits, est irrégulière, très épars sur le disque mais un peu plus dense sur les côtés.

Scutellum en triangle curviligne, avec quelques petits points épars sur la moitié basale.

Elytres ovales avec une petite épine humérale, la plus grande largeur en avant du milieu ; stries ponctuées fines mais bien marquées, la première élargie à l'apex, leurs points entament faiblement les bords des interstries qui sont nettement convexes ; ponctuation sétigère des interstries assez dense surtout dans la région humérale, presque toujours bisériée ; ponctuation fine et épars dans la région scutellaire.

Eperon terminal des tibias antérieurs aussi long que le premier article protarsal. Eperon terminal supérieur des tibias postérieurs un peu plus court que le premier article métatarsal qui est aussi long que les trois suivants réunis.

Aire métasternale finement et éparsément ponctuée.

Dimorphisme sexuel. Contrairement aux deux autres espèces du genre, l'aire métasternale du mâle de *sericeus* ne possède aucun relief.

Répartition géographique vérifiée. BURKINA FASO : Ougadougou ; Nahouri, Tiakané ; Passoré, 8 km SO Yako. GAMBIE : 3,5 km S. Georgetown ; outside Abuko Nature Reserve ; Kabafita forest Park, 2,2 km NNW Brikama. GHANA : Northern Region, Tamale. NIGER : Niamey ; Takara ; Ndounga. SENEGAL : Parc du Delta du Saloum, réserve de Fathala ; M'Bour ; Linguère ; M'Bao ; C.R.A. Bambey ; Niayes ; Nianing ; Bandia ; Diouroup ; Kaolack ; Sangalkam ; Kayar ; Thiès ; Kolda : forêt de Bakor, Mahon ; Kitim, forêt de Balmadou ; 11 km S. Ziguinchor ; Fatick. SOUDAN : Prov. North Darfur : El Geneina ; Wad Medani. TCHAD : Harazé, 25 km S. N'Djamena.

Remerciements.— Pour le prêt de matériel typique ou de référence nécessaire à l'établissement de cette note, il m'est agréable de remercier les Drs Y. Cambefort et O. Montreuil du Muséum national d'Histoire naturelle à Paris, le Dr. J. Ferrer du Naturhistoriska Riksmuseet à Stockholm, les Drs. I. Löbl et G. Cuccodoro du Muséum d'Histoire naturelle à Genève, le Dr. S. Mascherini du Museo Zoologico La Specola à Florence, le Dr. O. Merkl du Magyar Természettudományi Múzeum à Budapest, les Drs R. Poggi et G. Doria du Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" à Gênes. Pour les photographies illustrant cette note je remercie également mes collègues T. Théry, Fleury-les-Aubrais, France et F. Génier, Gâtineau, Canada. Enfin, je remercie mes amis G. et M. Dellacasa, pour la relecture de cette note et pour leurs observations avisées.

RÉFÉRENCES

- BALTHASAR V., 1939. – Neue Arten der coprophagen Scarabaeiden aus dem Museo Zoologico della R. Università di Firenze. *Redia*, 25 : 1-36.
- BALTHASAR V., 1943. – Revision der Gattung Aphodius, Untergattung Trichaphodius A. Schm. *Mitteilungen der munchener entomologischen Gesellschaft*, 33 : 108-136.
- BALTHASAR V., 1946. – De novis generis Aphodius Illig. speciebus. *Sbornik entomologickeho Oddeleni narodniho Musea v Praze*, 24 : 53-68.
- BOHEMAN C. H., 1857. – *Insecta Caffrariae annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta amici auxilio suffultus descripsit. 2. Coleoptera.* (Officina Norstedtiana), Holmiae : 1-395.
- BORDAT P., 1992. – Résultats de la mission scientifique hongroise "Teleki" en Afrique. *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici*, 84 : 93-109.
- BORDAT P. 2011. – Les espèces du genre *Pseudopharaphodius* Bordat, 1990 (Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodiidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.)*, 27 (1) [2010-2011] : 5-34.

- DELLACASA G., BORDAT P. & DELLACASA M., 2001. – A revisional essay of world genus group taxa of Aphodiinae (Coleoptera Aphodiidae). *Memorie della Società Entomologica italiana*, 79 [2000] : 1-482.
- DELLACASA M., 1988. – Contribution to a world-wide Catalogue of Aegialiidae, Aphodiidae, Aulonocnemidae, Termitotrogidae. (Part I). [1987]. *Memorie della Società Entomologica italiana*, 66 : 1-455.
- ENDRÖDI S., 1955. – Contributions à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Miss. P. Basilewsky, 1953). 10. Col. Scar. Aphodiinae. *Annales du Musée royal du Congo Belge*, 36 : 88-104.
- ENDRÖDI S., 1960. – XLII. Coleoptera Scarabaeidae : Aphodiinae. Die Aphodiinae von Ost-Afrika. Mission Zoologique de l'I.R.S.A.C. en Afrique Orientale (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957). Résultats Scientifiques. II Pt. *Annales du Musée royal du Congo Belge*, 88 : 67-249.
- ENDRÖDI S., 1964. – Die Aphodiinae des Congo-Gebietes in Rahmen der Fauna von Zentral-Afrika. *Annales du Musée royal de l'Afrique Centrale*, 123 : 1-415.
- ENDRÖDI S., 1973. – Entomological explorations in Ghana by Dr. S. Endrödy-Younga. 14. Lamellicornia. I. *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici*, 65 : 195-229.
- ENDRÖDI S., 1976. – Lamellicornia aus Ghana. II. *Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici*, 68 : 155-164.
- ENDRÖDI S. & RAKOVIC M., 1981. – Key to the species of South and South West African Aphodiinae. *Folia entomologica hungarica*, 42 : 31-77.
- LANDIN B. O., 1967. – Taxonomic studies on African Aphodiini. I. Aphodius subgen. Blackburneus Schmidt with the description of some new species. *Opuscula Entomologica*, 32 : 201-206.
- MÜLLER G., 1940. – Missione biologica nel paese dei Borana. Raccolte zoologiche. V. II. Pt. I. Coleoptera. *Reale accademia d'Italia (Centro Studi per l'Africa Orientale Italiana)*, 17 : 163-314.
- ORBIGNY (H. d'), 1902. – Mémoire sur les Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 71 : 1-324.
- PAULIAN R., 1942. – *Coleoptera Scarabaeidae : Aphodiinae. Exploration du Parc National Albert. Mission G. F. de Witte (1933-1935)*. (Institut des Parcs nationaux du Congo Belge), Bruxelles, 35 : 1-143.
- PERINGUEY L., 1901. – Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Africa (Lucanidae and Scarabaeidae). *Transactions of the South African philosophical Society*, 12 : 1-563.
- PETROVITZ R., 1964. – Neue afrikanische und australische Aphodiidae. *Reichenbachia*, 4 : 171-207.
- PITTINO R., 1984. – Insects of Saudi Arabia. Coleoptera Scarabaeoidea : A revision of the Family Aphodiidae. In : *Fauna of Saudi Arabia*, 6 : 267-360.
- RAFFRAY A., 1877. – Coléoptères Lamellicornes rapportés d'Abyssinie et Zanzibar. Descriptions des espèces nouvelles. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée*, 5 : 312-336.
- SCHMIDT A., 1909. – Neue Aphodiinen und einige synonymische Bemerkungen. *Notes from the Leyden Museum*, 31 : 101-124.
- SCHMIDT A., 1913. – Erster Versuch einer Einteilung der exotischen Aphodien in Subgenera und als Anhang einige Neubeschreibungen. *Archiv für Naturgeschichte. Abtheilung A*, 79 : 117-178.
- SCHMIDT A., 1922. – *Coleoptera Aphodiinae. (Das Tierreich)*, W. de Gruyter, Berlin & Leipzig, 45 : 1-614.
- VILLIERS A., 1950. – Coléoptères Scarabaeoidea. In : Contribution à l'étude de l'Aïr. (Mission L. Chopard et A. Villiers). *Mémoires de l'Institut français d'Afrique Noire*, 10 : 218-230.